

Universidad Austral de Chile

Facultad de Ciencias

EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (PAHS) EN LA
CUENCA DEL BIO BÍO

TESIS DE MAGÍSTER EN CIENCIAS MENCIÓN RECURSOS HÍDRICOS

ROSARIO P. VARGAS A.

VALDIVIA-CHILE

2025

EVALUACIÓN DE LA PRESENCIA Y DISTRIBUCIÓN DE
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS POLICÍCLICOS (PAHS) EN LA
CUENCA DEL BIO BÍO

Tesis presentada a la Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile en
cumplimiento parcial de los requisitos para optar al Grado de Magíster en
Ciencias

Por

ROSARIO P. VARGAS A.

Valdivia, Chile

2025

Universidad Austral de Chile

Facultad de Ciencias

INFORME DE APROBACIÓN TESIS (O TRABAJO FINAL) DE MAGISTER

La Comisión Evaluadora de Tesis (o Trabajo Final) comunica al Director de la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias que la Tesis de Magister presentada por el candidato

ROSARIO PAZ VARGAS ARAYA

ha sido aprobada en el examen de defensa de Tesis (o Trabajo Final) rendido el día 16 de abril del 2025 como requisito para optar al grado de Magister en Ciencias y, para que así conste para todos los efectos firman:

Profesor Patrocinante

Dr. rer nat. Jorge Nimptsch

Comisión Evaluadora

Dr. Ricardo Giesecke

Dr. Ignacio Rodríguez

Dr. Cristobal Galbán

**Cristóbal
Galbán
Malagón**

Firmado digitalmente
por Cristóbal Galbán
Malagón
Fecha: 2025.04.10
12:21:31 -04'00'

*A la memoria de Ana Ester Lorca Torres,
por su guía, generosidad y por encender en mí la pasión por la ciencia.*

Agradecimientos

Este trabajo fue realizado en el marco del proyecto FONDECYT R-1211931: “Transboundary movements of plastic waste and the chemicals burden from the Biobío River to the Pacific Ocean: How far do they go?”, liderado por la Dra. Karla Pozo, cuyo financiamiento permitió la ejecución de esta investigación."

Agradezco sinceramente a la Universidad Austral de Chile y al cuerpo académico del programa de Magíster en Ciencias, mención Recursos Hídricos, por haberme brindado una formación rigurosa y comprometida con los desafíos ambientales actuales.

A mi profesor guía, Jorge Nimptsch, por su constante apoyo, confianza, orientación y exigencia académica, fundamentales para el desarrollo de esta tesis. A mi cotutor, Cristóbal Galbán, por la oportunidad de realizar el magister y ser un pilar en mi desarrollo profesional.

A mi pareja, Fernando Muñoz, por acompañarme y apoyarme durante todo este camino. A toda mi familia, por estar siempre presente, por confiar en mí y por motivarme a seguir creciendo como profesional y como persona.

RESUMEN

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) son contaminantes orgánicos persistentes que representan un riesgo para los ecosistemas acuáticos y la salud humana. Este estudio evalúa la distribución estacional y espacial de 14 PAHs en fases disuelta y particulada en la cuenca del río Biobío (Chile), y su relación con parámetros fisicoquímicos, condiciones ambientales y fuentes de emisión. Se realizaron muestreos en verano e invierno de 2022 en 12 sitios representativos de las zonas alta, media y baja de la cuenca, complementados con análisis de razones moleculares, datos hidrometeorológicos y análisis multivariados (PCA).

Los resultados muestran concentraciones más altas de PAHs en invierno, principalmente en fase disuelta, asociadas al aumento del caudal y la escorrentía. Las razones moleculares indican una mayor influencia de fuentes pirogénicas (combustión de biomasa y carbón) en invierno, mientras que en verano predominan aportes petrogénicos vinculados a actividad industrial y vehicular. La correlación con variables como temperatura y oxígeno disuelto sugiere que las condiciones fisicoquímicas modulan su partición y transporte.

A nivel espacial, la zona baja presentó las mayores concentraciones totales, influida por descargas puntuales y procesos de acumulación, mientras que la zona alta evidenció un mayor aporte atmosférico. Factores como los incendios forestales y la dirección del viento también contribuyen al transporte de estos compuestos, aunque con menor relevancia que las fuentes

locales y la dinámica hidrológica. En conjunto, los resultados aportan evidencia sólida sobre las principales rutas de ingreso y comportamiento de PAHs en una cuenca fluvial altamente intervenida, fortaleciendo el conocimiento científico en sistemas complejos bajo influencia antrópica y estacional.

Palabras clave: PAHs, río Biobío, fuentes pirogénicas, fuentes petrogénicas, variabilidad estacional.

ABSTRACT

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) are persistent organic pollutants that pose risks to aquatic ecosystems and human health. This study assesses the seasonal and spatial distribution of 14 PAHs in dissolved and particulate phases in the Biobío River basin (Chile), and their relationship with physicochemical parameters, environmental conditions, and emission sources. Water samples were collected in summer and winter 2022 at 12 sites across the upper, middle, and lower basin, complemented with molecular ratio indices, hydrometeorological data, and multivariate analyses (PCA).

Results show higher PAH concentrations in winter, primarily in the dissolved phase, associated with increased river flow and surface runoff. Molecular diagnostic ratios indicate a predominance of pyrogenic sources (biomass and coal combustion) during winter, whereas petrogenic inputs related to industrial and vehicular activity are more evident in summer. Correlations with variables such as temperature and dissolved oxygen suggest that physicochemical conditions influence PAH partitioning and transport.

Spatially, the lower basin exhibited the highest total concentrations, influenced by point discharges and contaminant accumulation, while the upper basin showed stronger atmospheric input. Although forest fires and wind direction also contribute to PAH dispersion, local sources and hydrological dynamics appear to be the dominant drivers. Overall, the findings provide robust scientific evidence on the sources and behavior of PAHs in a highly anthropized and seasonally variable river system.

INDICE

RESUMEN	i
ABSTRACT.....	ii
1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. HIPÓTESIS	5
3. OBJETIVO GENERAL.....	5
4. OBJETIVOS ESPECIFICOS	5
5. METODOLOGÍA	6
5.1. Área de estudio	6
5.4.1. Toma de muestras.....	11
5.4.2. Extracción y análisis de PAHs.....	11
5.5. Fuentes e identificación de PAHs	13
5.6. Análisis estadístico	14
6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.....	16
6.1. Distribución espacial y estacional de los PAHs en las fases disuelta y particulada.....	16
6.1.1. Distribución estacional por compuesto en fase total.....	19
6.2. Relación entre variables fisicoquímicas y distribución de PAHs en la cuenca del Biobío....	23
6.2.1. Influencia de la precipitación y caudal en la dinámica de los PAHs.....	23
6.2.3. Análisis multivariado: componentes principales (PCA)	25
6.3. Identificación de fuentes de PAHs mediante razones moleculares	30
6.4. Influencia de factores ambientales estacionales: incendios forestales y dinámica del viento	38
6.5. Limitaciones del estudio.....	45
7. CONCLUSIÓN	46
8. ANEXOS.....	51
9. BIBLIOGRAFÍA.....	55

Índice Figuras

Figura 1. Mapa cuenca Biobío y sitios de muestreo en zona alta media y baja tomadas en enero y agosto del año 2022. Sitios de muestreo (puntos verdes: zona alta, puntos amarillos: zona media y puntos rojos: zona baja) a lo largo de la cuenca del río Biobío)..... 8

Figura 2: Mapa de la cuenca del río Biobío que muestra puntos de Industria (Cemento, forestales, hidroeléctricas, industrias, tratamiento de aguas) los ríos distinguidos por colores y uso de suelo.

Además, se visualizan puntos de muestreo de este estudio en zona alta de la cuenca (punto verde), zona media (puntos amarillos) y zona baja (puntos rojos). El cuadro magenta marca la zona donde se concentran las hidroeléctricas en la cuenca, el cuadro verde agua marca la zona donde hay más forestales, ambas son las presiones que más predominan..... 10

Figura 3: Diagrama de metodología para obtener los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) de los ríos de la cuenca del río Biobío. 12

Figura 4: Concentraciones de PAHs (ng/g) en las fases disuelta (azul), particulada (naranja) y total (verde) durante verano (círculos) e invierno (triángulos) en la cuenca del río Biobío. Cada punto representa la concentración medida en los diferentes sitios de muestreo, diferenciados según la estación del año y fase analizada. 17

Figura 5: Distribución estacional de los componentes individuales de PAHs en fase total (suma de disuelta y particulada) en la cuenca del río Biobío. Se comparan concentraciones medidas durante verano (barras azules) e invierno (barras naranjas) para cada compuesto. Las diferencias estadísticamente significativas entre estaciones se evaluaron mediante la prueba de Mann-Whitney U. Se indican los niveles de significancia: * $p < 0.05$ (leve), ** $p < 0.01$ (moderada), *** $p < 0.001$ (alta). 20

Figura 6: Variabilidad total (relación entre desviación estándar y media) y coeficiente de variación porcentual (CV%) de los 14 PAHs analizados en la cuenca del río Biobío. La variabilidad se clasifica en cuatro categorías: baja (<20%), moderada (20–50%), alta (50–100%) y muy alta (>100%). Esta medida permite evaluar la estabilidad relativa de las concentraciones de cada compuesto a lo largo del tiempo y entre estaciones..... 22

Figura 7: Variación mensual de la precipitación (mm) y el caudal promedio (m^3/s) en la cuenca del río Biobío entre enero y agosto de 2022. Datos obtenidos del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y la Dirección General de Aguas (DGA). 23

Figura 8: Análisis de Componentes Principales (PCA) para las concentraciones de PAHs en fases disuelta (símbolos azules) y particulada (símbolos rojos), junto con variables fisicoquímicas (temperatura, oxígeno disuelto, pH y conductividad), durante verano (a) e invierno (b) en la cuenca del río Biobío. Círculos muestran zona de la cuenca (verde: alta, amarillo: media y rojo: baja)..... 26

Figura 9: Análisis de Componentes Principales (PCA) para verano en fases disuelta (arriba) y particulada (abajo). Los puntos representan los sitios de muestreo, codificados por color según la zona de la cuenca: verde (alta), amarillo (media) y rojo (baja). Las elipses indican agrupaciones espaciales y las flechas grises corresponden a vectores de carga de las variables incluidas. 29

Figura 10: Análisis de Componentes Principales (PCA) de razones moleculares diagnósticas de PAHs en la fase total, durante verano (a) e invierno (b), para la identificación de fuentes pirogénicas y petrogénicas en la cuenca del río Biobío. Los colores representan zonas de la cuenca (alta: verde; media: amarillo; baja: rojo). 31

Figura 11: Evaluación de fuentes de PAHs mediante las razones $\Sigma LMW/\Sigma HMW$ y $BaA/(BaA + Chr)$, en distintas estaciones y zonas de la cuenca del río Biobío. Colores más oscuros indican mayor altitud (zona alta) y colores más claros corresponden a zonas más bajas de la cuenca. 33

Figura 12: Identificación de fuentes de PAHs mediante las razones $IP/(IP + BghiP)$ y $Ret/(Ret + Chr)$ en la cuenca del Biobío durante verano (izquierda) e invierno (derecha). Las estaciones están coloreadas según la altitud: más oscuro indica mayor altura en la cuenca..... 34

Figura 13: Identificación de fuentes de PAHs mediante los índices Ant/(Ant + Phe) y FL/(FL + PY) durante verano (izquierda) e invierno (derecha). Los colores indican la altitud relativa de cada sitio (zonas alta, media y baja de la cuenca).....	35
Figura 14: Distribución espacial de incendios forestales en la Región del Biobío durante 2021–2022, según datos de CONAF.....	39
Figura 15: Distribución temporal y espacial de incendios forestales cercanos a la cuenca del río Biobío (diciembre 2021 – agosto 2022). Datos satelitales de NASA (FIRMS). Fuente: firms.modaps.eosdis.nasa.gov. Mapa interactivo disponible en: https://rosariovar.github.io/firemap/	41
Figura 16: Patrones estacionales de dirección e intensidad del viento en tres estaciones meteorológicas clave (Concepción, Chillán y Los Ángeles) en la cuenca del río Biobío. Flechas rojas indican la dirección predominante en verano (S: summer) y flechas azules en invierno (W: winter). Los diagramas de viento muestran la velocidad promedio y dirección dominante de los vientos, fundamentales para entender la posible dispersión atmosférica de contaminantes como los PAHs.	43

Índice Anexos

Anexo 1:Coordenadas de las zonas de muestreo y uso de suelo.	51
Anexo 2: Tabla de datos crudos de PAHs obtenidos de los ríos de la cuenca del río Biobío para verano e invierno del 2022.....	52
Anexo 3: Distribución comparativa por compuesto de PAHs entre fases (disuelta y particulada) y temporadas (verano e invierno) en la cuenca del río Biobío. Se indican diferencias significativas obtenidas por Mann-Whitney U ($p < 0.05$ *, $p < 0.01$ **, $p < 0.001$ **)	53
Anexo 4: Coeficientes de correlación de Spearman (ρ) entre variables fisicoquímicas (temperatura, oxígeno disuelto y conductividad) y las concentraciones de PAHs seleccionados en la cuenca del río Biobío. Se indican los valores de p asociados a cada correlación, marcando como significativos aquellos con $p < 0.05$ () y altamente significativos con $p < 0.01$ (**).	54

Lista de Abreviaturas

ACE: Acenafteno
ANT: Antraceno
BaA: Benzo[a]antraceno
BaP: Benzo[a]pireno
BbF: Benzo[b]fluoranteno
BghiP: Benzo[ghi]perileno
BkF: Benzo[k]fluoranteno
BUR: Río Bureo
CHO: Río Cholguahue
CLA: Río Claro
CONAF: Corporación Nacional Forestal
DBahA: Dibenzo[a,h]antraceno
DGA: Dirección General de Aguas
DO: Oxígeno disuelto
DUQ: Río Duqueco
FL: Fluoranteno
FLUO: Fluoreno
GC-MS: Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas
HMW: Peso molecular alto (High Molecular Weight)
HUA: Río Guaqui
IP: Indeno[1,2,3-cd]pireno
LAJ: Río Laja
LMW: Peso molecular bajo (Low Molecular Weight)
PAHs: Hidrocarburos aromáticos policíclicos
PCA: Análisis de componentes principales
PHEN: Fenantreno
PY: Pireno
VER: Río Vergara
BIOD: Río Biobío desembocadura
BIODP: Río Biobío planta de tratamiento
BIOMO: Río Biobío Mochita

1. INTRODUCCIÓN

Los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) constituyen una familia de compuestos químicos orgánicos con múltiples anillos, conocidos por su toxicidad, mutagenicidad y potencial cancerígeno (Srivastava et al., 2018; Zelinkova & Wenzl, 2015). Su persistencia y capacidad de bioacumulación hacen que su presencia en ecosistemas fluviales sea motivo de especial preocupación, con impactos tanto en la vida acuática como en la salud humana. Por ello, este estudio se centra en analizar la presencia y origen de los PAHs en entornos fluviales, aportando una comprensión más profunda de esta problemática ambiental.

La contaminación por PAHs está ampliamente documentada, tanto por procesos naturales (como incendios forestales y erupciones volcánicas) como por fuentes antropogénicas (quema de combustibles fósiles, actividades industriales y urbanas) (He et al., 2023; Zelinkova & Wenzl, 2015). Una forma común de diferenciar estas fuentes es mediante el uso de razones moleculares diagnósticas entre distintos compuestos, así como por su distribución en fases (disuelta o particulada), ya que los PAHs petrogénicos suelen estar asociados a derivados del petróleo sin combustión, mientras que los pirogénicos provienen de procesos de combustión incompleta de biomasa o combustibles fósiles (Tobiszewski & Namiesnik, 2012; Yunker, Macdonald, Vingarzan, Mitchel, et al., 2002). Si bien las fuentes naturales existen, el aporte antropogénico suele ser dominante en cuencas intervenidas, particularmente en zonas de alta densidad poblacional o

actividad industrial (Li et al., 2022). Esto es especialmente alarmante debido a la alta toxicidad de estos compuestos, ya que se ha demostrado que los PAHs pueden provocar efectos mutagénicos y cancerígenos a altas concentraciones (Keyte et al., 2013).

Una vez liberados al ambiente, los PAHs tienden a adherirse a material particulado y resisten la degradación (Srivastava et al., 2018), favoreciendo su transporte y acumulación en ríos, lagos y estuarios (Patel et al., 2020).

La deposición atmosférica y el intercambio gaseoso permiten la entrada de PAHs procedentes de incendios forestales, emisiones industriales, vehiculares y domésticas en los cuerpos de agua, en función de sus propiedades fisicoquímicas y de las condiciones ambientales (Bidleman & McConnell, 1995; McVeety & Hites, 1988; Park et al., 2002; Pozo et al., 2022a). Además, bajo ciertas condiciones ambientales, los PAHs pueden volatilizarse desde el agua hacia la atmósfera, convirtiendo a los cuerpos de agua en fuentes secundarias de contaminación (Luarte et al., 2022).

La dispersión de los PAHs en sedimentos, agua y biota puede generar concentraciones superiores a los estándares regulatorios, representando un riesgo significativo para la vida acuática (Nikolaou et al., 2009; Patel et al., 2020; Zelinkova & Wenzl, 2015). La Environmental Protection Agency (EPA) de los Estados Unidos ha priorizado 16 PAHs debido a elevada toxicidad y alto potencial cancerígeno. Estos compuestos afectan negativamente el crecimiento, reproducción y supervivencia de organismos acuáticos, además de bioacumularse y biomagnificarse en las cadenas alimentarias, incrementando así el riesgo para la

salud humana (Patel et al., 2020). En Chile "El Decreto Supremo 90/2000 establece un límite de 10 mg/L para hidrocarburos fijos totales en descargas a aguas superficiales (SMA, 2000), un parámetro que no diferencia tipos específicos de hidrocarburos. Este valor es significativamente superior a los estándares internacionales más estrictos, como el establecido por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, 2017), que fija en 0,2 µg/L el límite para benzo(a)pireno, uno de los PAHs más tóxicos y carcinogénicos. Asimismo, la Unión Europea establece límites similares para benzo(a)pireno (0,17 µg/L) y sumatorias específicas de otros PAHs (EU, 2013). Estas diferencias evidencian la necesidad de revisar y actualizar la normativa chilena, adoptando límites más específicos y rigurosos para proteger adecuadamente la salud humana y los ecosistemas acuáticos. En la zona centro-sur de Chile, la cuenca del río Biobío presenta un escenario preocupante respecto a la calidad del agua y la ecología fluvial debido al crecimiento urbano, agrícola e industrial. Estudios recientes han documentado la presencia significativa de contaminantes orgánicos persistentes provenientes de fuentes industriales, urbanas y agrícolas (CIPER, 2021; Figueroa et al., 2020; Tucca et al., 2021), destacando la insuficiencia de las normativas actuales para proteger adecuadamente los recursos hídricos y ambientales en la región.

En el tramo inferior del río Biobío se han encontrado PAHs petrogénicos, asociados a descargas petroquímicas y efluentes (Barra et al., 2009; Sanchez-Hernandez et al., 1998). En la zona alta de la cuenca, los sedimentos de lagos andinos presentan PAHs de origen principalmente natural, con concentraciones relativamente bajas (Barra et al., 2006). Sin embargo, el rápido desarrollo

industrial de las últimas décadas podría estar aumentando la cantidad de emisiones, en consecuencia, la contaminación por PAHs en aguas superficiales, aspecto que ha sido menos estudiado en comparación con los sedimentos.

En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo caracterizar la distribución espacial y estacional de 14 hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) prioritarios en aguas superficiales de la cuenca del río Biobío. Seleccionados por formar parte del grupo de 16 PAHs. De estos compuestos (naftaleno y acenaftileno) fueron excluidos del análisis: el primero por su extrema volatilidad y el segundo por presentar interferencias atribuibles a contaminación durante el proceso de extracción, tal como se detalla en la sección metodológica.

Aunque los PAHs son contaminantes ampliamente reconocidos y estudiados a nivel internacional, existe una limitada información sobre su comportamiento en sistemas fluviales del hemisferio sur, particularmente en la cuenca del río Biobío, una zona sometida a fuertes presiones antrópicas. Evaluar su presencia, distribución y origen en este contexto resulta especialmente relevante ante el avance de la industrialización, la expansión urbana y el aumento de incendios forestales, fenómenos que inciden directamente en la calidad del agua.

Los resultados obtenidos servirán como herramienta científica para identificar zonas prioritarias de intervención y fortalecer futuras estrategias de monitoreo ambiental. Asimismo, esta investigación proporciona una base sólida para estudios posteriores en cuencas con condiciones similares, contribuyendo al cierre de brechas de conocimiento a escala regional.

2. HIPÓTESIS

La presencia y distribución de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) en aguas superficiales de la cuenca del río Biobío están influenciadas principalmente por fuentes antropogénicas, como actividades industriales, urbanas y la quema de biomasa. Esta contaminación varía significativamente entre estaciones (verano e invierno) y entre zonas geográficas de la cuenca (alta, media y baja), tanto en términos de concentración como en el tipo de fuentes predominantes.

3. OBJETIVO GENERAL

3.1. Determinar la presencia y distribución espacial y temporal (estacional) de PAHs en agua de ríos superficial en la cuenca del Biobío. Identificando el origen predominante (pirogénico o petrogénico) de los PAHs en diferentes zonas.

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS

4.1. Analizar las concentraciones de 14 PAHs en fase disuelta y particulada en verano e invierno en diferentes secciones de la cuenca.

- 4.2. Relacionar las concentraciones de PAHs con parámetros físicos y ambientales relevantes (temperatura, caudal) y químicos (conductividad, oxígeno disuelto).
- 4.3. Estimar razones moleculares para determinar el origen (pirogénico/petrogénico) de los PAHs en las muestras estudiadas.
- 4.4. Comparar la variabilidad estacional (verano/invierno) y espacial (alta, media, baja) para identificar patrones en la distribución y transporte de los PAHs a lo largo de la cuenca.

5. METODOLOGÍA

5.1. Área de estudio

La cuenca del río Biobío, ubicada en el centro-sur de Chile, posee una superficie aproximada de 24.369 km² y una longitud total cercana a los 380 km. Desde su nacimiento en la cordillera de los Andes hasta su desembocadura en el océano Pacífico, la cuenca presenta dos sectores geomorfológicos diferenciados. La zona alta o Rhithron está caracterizada por fuertes pendientes, suelos volcánicos, alta precipitación con frecuentes nevadas y una extensa cobertura de bosque nativo. Por otro lado, la zona baja o Potamon posee pendientes más suaves, ausencia de nieve y una vegetación predominantemente introducida, dominada por plantaciones forestales de pino y eucalipto. Desde un punto de vista socioeconómico, la cuenca del río Biobío constituye uno de los sistemas fluviales más relevantes de Chile debido a sus múltiples usos (agrícolas, industriales, urbanos e hidroeléctricos) (Ministerio del Medio Ambiente (MMA), 2017). Sin

embargo, esta intensa actividad antrópica también ha ocasionado que sea considerada como una de las cuencas más contaminadas del país (Karrasch et al., 2006).

5.2. Sitios de muestreo

Se tomaron 11 muestras de agua superficial en verano (7 y 11 de enero) y 11 en invierno (22 y 29 de agosto) del año 2022 en diversos ríos tributarios de la cuenca del río Biobío (Figura 1). Se muestrearon 11 sitios de distintos ríos: Bureo, Vergara, Duqueco, Cholguahue, Laja, Guaqui y Biobío, cada uno con diferentes grados y tipos de intervención antrópica. Para facilitar su comparación, los sitios fueron agrupados en tres zonas según el área de la cuenca y de impacto humano predominante:

Zona Alta (BAR, CHO, DUQ, BUR): caracterizada principalmente por agricultura, turismo y actividades industriales menores, con descargas difusas de pesticidas, fertilizantes y lodos activados provenientes del tratamiento de aguas residuales municipales.

Zona Media (VER, HUA, LAJ, CLA): marcada por agricultura intensiva, presencia significativa de plantaciones forestales, industrias y generación hidroeléctrica. Presenta descargas difusas de pesticidas y fertilizantes, residuos líquidos industriales e infraestructura hidroeléctrica.

Zona Baja (BIOMO, BIODP, BIOD): predominio claro de actividades industriales y urbanas, destacando descargas industriales líquidas directas, tratamiento de aguas residuales urbanas y presencia de plantas potabilizadoras (Figura 2).

La descripción detallada del uso de suelo, las coordenadas geográficas exactas y características específicas por cada sitio se encuentran disponibles en el Anexo 1.

Figura 1. Mapa cuenca Biobío y sitios de muestreo en zona alta media y baja tomadas en enero y agosto del año 2022. Sitios de muestreo (puntos verdes: zona alta, puntos amarillos: zona media y puntos rojos: zona baja) a lo largo de la cuenca del río Biobío).

5.3. Caracterización del área de estudio y presiones antrópicas

La cuenca del río Biobío presenta una diversidad de usos del suelo y presiones antrópicas que varían espacialmente. Para complementar la caracterización ambiental de los sitios de muestreo, se elaboró un análisis espacial que considera el uso de suelo, la ubicación de instalaciones industriales, centrales hidroeléctricas y plantas de tratamiento de aguas servidas (Figura 2). Las coordenadas

geográficas, principales actividades económicas y tipos de descargas asociados a cada sitio de muestreo se detallan en el Anexo 1.

Esta información geoespacial permitió clasificar las zonas de la cuenca según el tipo predominante de actividad antropogénica: en la zona media predominan industrias ligadas a la producción forestal y generación hidroeléctrica, mientras que en la zona baja destacan actividades urbanas e industriales, junto con la presencia de plantas de tratamiento de aguas residuales. Esta categorización resulta clave para la posterior interpretación de los resultados, particularmente en lo relativo al origen de los PAHs, diferenciando entre fuentes petrogénicas (descargas industriales, refinerías) y pirogénicas (quema de biomasa, combustibles fósiles e incendios forestales), lo que se abordará en detalle en la sección de resultados mediante el uso de razones moleculares (Sección 5.4).

Figura 2: Mapa de la cuenca del río Biobío que muestra puntos de Industria (Cemento, forestales, hidroeléctricas, industrias, tratamiento de aguas) los ríos distinguidos por colores y uso de suelo. Además, se visualizan puntos de muestreo de este estudio en zona alta de la cuenca (punto verde), zona media (puntos amarillos) y zona baja (puntos rojos). El cuadro magenta marca la zona donde se concentran las hidroeléctricas en la cuenca, el cuadro verde agua marca la zona donde hay más forestales, ambas son las presiones que más predominan.

5.4. Toma y preparación de muestras

5.4.1. Toma de muestras

Muestras de agua superficial fueron recolectadas utilizando una bomba de acero inoxidable con un tanque de 30 litros y almacenadas en bidones de polipropileno. Inmediatamente después de la recolección, las muestras fueron separadas en dos fases: particulada y disuelta. La fase particulada se obtuvo mediante filtración usando filtros de fibra de vidrio (GFF, Whatman; 142 mm, 0,7 μm). La fase disuelta se retuvo en columnas rellenas con resina Amberlite XAD-2. Posteriormente, los filtros fueron almacenados a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$, mientras que la resina XAD-2 fue conservada a $-4\text{ }^{\circ}\text{C}$ hasta su posterior análisis (Figura 2).

5.4.2. Extracción y análisis de PAHs

La extracción de PAHs se realizó utilizando un extractor Soxhlet automático (Büchi B-811), empleando 150 mL de hexano durante un ciclo combinado de 40 minutos de extracción Soxhlet, seguido de 20 minutos de aclarado con disolvente. Posteriormente, los extractos fueron concentrados hasta un volumen final de 2 mL bajo una leve corriente de nitrógeno. Luego, una alícuota de 300 μL del concentrado fue mezclada con 300 μL de agua y centrifugada durante 10 minutos a 15.000 rpm. La cuantificación final de los PAHs se llevó a cabo mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas (GC-MS) según lo descrito por Pozo et al. (2022) (Figura 2). El set de datos obtenidos se observa en el Anexo 2.

Se excluyeron de este estudio naftaleno y acenaftileno debido a contaminación asociada al solvente utilizado (hexano) y a la inestabilidad química del acenaftileno.

Finalmente, los 14 PAHs seleccionados para el análisis fueron: Acenafteno, Antraceno, Fluoranteno, Fluoreno, Fenantreno, Pireno, Benzo[a]antraceno, Benzo[b]fluoranteno, Benzo[k]fluoranteno, Benzo[ghi]perileno, Benzo[a]pireno, Criseno, Dibenzo[a,h]antraceno e Indeno[1,2,3-cd]pireno (Mumtaz & George, 1995; Pozo et al., 2022).

Figura 3: Diagrama de metodología para obtener los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) de los ríos de la cuenca del río Biobío.

5.5. Fuentes e identificación de PAHs

Para determinar el origen de los PAHs presentes en el agua (ya sea por combustión —fuente pirogénica— o por derivados del petróleo —fuente petrogénica—), se utilizaron razones moleculares diagnósticas. Estas razones corresponden a cocientes entre pares específicos de PAHs que se comportan de forma distinta según su fuente, y cuya relación ha sido ampliamente validada como indicador de origen (Yunker et al., 2002). Por ejemplo, si un compuesto se forma en mayor proporción durante la combustión y otro durante liberaciones de petróleo, su razón permite inferir el proceso predominante que los generó.

Las categorías de interpretación de estos índices se describen en la Tabla 1, basadas en diversos estudios previos. Estas razones diagnósticas fueron evaluadas considerando variaciones estacionales potenciales, dado que procesos como la combustión de biomasa en invierno y la volatilización en verano podrían modificar sus valores (Tobiszewski & Namieśnik, 2012).

Tabla 1: Razones moleculares utilizadas en la literatura

PAH ratio	Range	Source	Compartment	Reference
Σ LMW/ Σ HMW	<1	Pyrogenic	Soil	Zhang et al., 2008
	>1	Petrogenic		
	~1	Combustion		
ANT/(ANT + PHE)	<0.1	Petrogenic	Soil/Water	Pies et al., 2008; Katoyiannis et al., 2011; Wang et al., 2009; Tobiszewski & Namiesnik 2012
	>0.1	Pyrogenic		
FL/(FL+PY)	<0.5	Petrogenic	Soil/Water	Budzinski et al., 1997; Yunker et al., 2002; Wang et al., 2009; Tobiszewski & Namiesnik 2012
	0.4-0.5	Petrogenic (Fossil fuels)		
	>0.5	Pyrogenic (grass, wood or coal combustion)		
PHE/ANT	>15	Petrogenic	Soil	Baumard et al., 1998
	<10	Pyrogenic		
IP/(IP + BghiP)	<0.2	Petrogenic	Soil	Yunker et al., 2002; Tobiszewski & Namiesnik 2012
	0.2-0.5	Petroleum combustion		
	>0.5	Grass, wood and coal combustion		
BaA(BaA + CHR)	0.2 - 0.35	Coal combustion	Soil	Akyüz & Cabuk, 2010; Yunker et al., 2002; Olivera et al., 2011
	>0.35	Vehicular emissions		
	<0.2	Petrogenic		
	>0.35	Combustion		
	0.38 - 0.44	diesel powered ship engines		
BbF/BkF	>0.44	biomass & coal combustion	Soil	Tobiszewski & Namiesnik 2012
	2.5 - 2.9	Aluminium smelter emissions		
	>0.5	Diesel		
BaP/(BaP + BeP)	>1.2	diesel vehicles.	Soil	Simcik et al., 1997. Lakhani, 2012
	~0.5	Fresh particles		
	<0.5	Aged particles (photolysis)		
RET/(RET+CHR)	~1	Wood burning		Yan et al., 2005

Cuadro rosa en la zona de desembocadura muestra una Planta de tratamiento de agua.

5.6. Análisis estadístico

Para el tratamiento de los valores por debajo del límite de cuantificación (LOQ), se asignó la mitad del valor del LOQ con el objetivo de evitar sesgos (Helsel, 2005). Se realizó un análisis de componentes principales (PCA) con la librería scikit-learn (Jolliffe & Cadima, 2016), usando StandardScaler en Python para la estandarización previa de los datos para identificar patrones en la distribución de los PAHs y su relación con parámetros fisicoquímicos (Jolliffe & Cadima, 2016). Para evaluar diferencias significativas entre las fases disuelta y particulada, así

como entre los distintos sitios de muestreo, se aplicó la prueba no paramétrica de Mann-Whitney (Mann & Whitney, 1947). Asimismo, se realizó un análisis de correlación no paramétrico de Spearman entre las concentraciones de PAHs y variables ambientales medidas directamente en los sitios de estudio, tales como oxígeno disuelto, temperatura y conductividad. Para esto, se consideraron solo aquellos PAHs con concentraciones cuantificables en la mayoría de las muestras. Se excluyeron compuestos con altos porcentajes de datos por debajo del límite de cuantificación (LOQ), con el fin de asegurar robustez estadística y evitar sesgos. La selección incluyó principalmente PAHs de mayor abundancia, como PHEN, FLUO, PY y BaP.

Debido a que los datos de caudal y precipitación fueron obtenidos desde estaciones hidrometeorológicas cercanas y no directamente en los sitios de muestreo, no se incorporaron en las correlaciones específicas, sino que se utilizaron para contextualizar y discutir, de manera general, la posible influencia de la escorrentía y la dilución sobre la distribución espacial y estacional de los PAHs. Estos datos generales fueron proporcionados por la Dirección General de Aguas (DGA) y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2).

6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El objetivo general de este estudio fue evaluar la presencia, distribución y fuentes predominantes de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) en aguas superficiales de la cuenca del río Biobío, considerando variaciones espaciales y estacionales. Para abordar este objetivo, se plantearon tres objetivos específicos que guiarán el orden de presentación y discusión de los resultados obtenidos:

6.1. Distribución espacial y estacional de los PAHs en las fases disuelta y particulada

El primer objetivo de este estudio fue determinar la presencia, distribución espacial y estacional de 14 hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) en muestras de agua recolectadas en verano e invierno a lo largo de la cuenca del río Biobío, considerando ambas fases, disuelta y particulada. Para esto, se analizaron concentraciones en distintos sitios agrupados según el grado de intervención antrópica (alta, media y baja).

Los resultados obtenidos se presentan en la Figura 4 donde se observan claramente las diferencias de concentración según fase (disuelta, particulada y total) y estación del año (verano e invierno).

Figura 4: Concentraciones de PAHs (ng/g) en las fases disuelta (azul), particulada (naranja) y total (verde) durante verano (círculos) e invierno (triángulos) en la cuenca del río Biobío. Cada punto representa la concentración medida en los diferentes sitios de muestreo, diferenciados según la estación del año y fase analizada.

En general, fase disuelta (puntos azules) presentó concentraciones mayores que la particulada, reflejando claramente la mayor movilidad y solubilidad en agua de los PAHs de bajo peso molecular (LMW, 2-3 anillos bencénicos). Estos compuestos poseen menor hidrofobicidad, lo que facilita su permanencia en la fase acuosa (Famiyeh et al., 2021a; Lohmann & Feichter, 2005). En contraste, los PAHs de alto peso molecular (HMW, 4-6 anillos), que son menos solubles en agua y más hidrofóbicos, predominaron en la fase particulada debido a su alta afinidad por partículas y sedimentos (McVeety & Hites, 1988).

Estacionalmente, la fase disuelta parece tener concentraciones más elevadas en invierno, probablemente por el aumento del caudal y la escorrentía superficial, lo que incrementa la movilización de contaminantes desde áreas urbanas e industriales (Barra et al., 2009; Men et al., 2009). En verano, menores caudales y mayores temperaturas podrían favorecer procesos de volatilización y adsorción, reduciendo la fracción disuelta (Maskaoui et al., 2002).

La fase particulada presentó concentraciones generalmente bajas, con incrementos puntuales en invierno debido posiblemente al mayor arrastre de partículas orgánicas por escorrentía (Barra et al., 2005). Finalmente, la fase total, que integra ambas fracciones, refleja la carga global de PAHs influenciada por las condiciones ambientales estacionales e hidrológicas específicas de la cuenca. la influencia conjunta de fuentes de emisión, dinámica hidrológica y condiciones estacionales, factores que determinan la distribución y transporte de estos contaminantes en la cuenca del Biobío.

Además, al analizar la distribución específica por compuesto (Anexo 3), se observaron diferencias significativas entre las fases disuelta y particulada. Principalmente de PAHs de bajo peso molecular (LMW), como antraceno, fenantreno, acenafteno y fluoreno, presentaron concentraciones significativamente mayores en la fase disuelta, especialmente en verano, esto podría deberse a su elevada solubilidad y mayor movilidad acuosa (Famiyeh et al., 2021b; Lohmann & Feichter, 2005). Por otra parte, los PAHs más hidrofóbicos y de alto peso molecular (HMW) mostraron concentraciones mucho más bajas en ambas fases, aunque exhibieron tendencias puntuales de mayor adsorción en la fase particulada, particularmente en invierno, como resultado del aumento en el caudal y la escorrentía, además de condiciones ambientales favorables para su partición hacia partículas suspendidas (Berríos-Rolón et al., 2024a; Maskaoui et al., 2002).

Estos resultados reafirman la importancia de considerar las características fisicoquímicas de cada compuesto y su interacción con factores ambientales específicos (temperatura, caudal, uso del suelo), permitiendo así una comprensión más precisa sobre su comportamiento y destino en la cuenca.

6.1.1. Distribución estacional por compuesto en fase total

Además de las diferencias entre fases, se analizaron las concentraciones totales de cada compuesto para identificar patrones estacionales más específicos. La Figura 5 muestra la distribución total de los 14 PAHs en verano e invierno, incluyendo

los niveles de significancia estadística obtenidos mediante la prueba de Mann-Whitney U.

Figura 5: Distribución estacional de los componentes individuales de PAHs en fase total (suma de disuelta y particulada) en la cuenca del río Biobío. Se comparan concentraciones medidas durante verano (barras azules) e invierno (barras naranjas) para cada compuesto. Las diferencias estadísticamente significativas entre estaciones se evaluaron mediante la prueba de Mann-Whitney U. Se indican los niveles de significancia: * $p < 0.05$ (leve), ** $p < 0.01$ (moderada), *** $p < 0.001$ (alta).

En general, la mayoría de los compuestos presentan concentraciones significativamente más altas en invierno, lo que sugiere una mayor presencia de emisiones pirogénicas asociadas al uso intensivo de biomasa y combustibles fósiles para calefacción (Berríos-Rolón et al., 2024a; Byambaa et al., 2019). Entre los compuestos más destacados se encuentran Fluoranteno ($p = 0.00039$) y Pireno ($p = 0.000053$), comúnmente vinculados a la combustión de leña y carbón, junto a Benzo(k)fluoranteno y Dibenzo(ah)antraceno, ambos también asociados a procesos de combustión. En contraste, Fenantreno mostró concentraciones significativamente mayores en verano ($p = 0.0125$), lo que podría deberse a emisiones vehiculares, fuentes industriales y procesos de volatilización favorecidos por las altas temperaturas (Lohmann & Feichter, 2005; Pies et al., 2008). El Criseno también presentó diferencias significativas ($p = 0.0018$), posiblemente vinculadas a la resuspensión de material particulado durante condiciones más secas.

Figura 6: Variabilidad total (relación entre desviación estándar y media) y coeficiente de variación porcentual (CV%) de los 14 PAHs analizados en la cuenca del río Biobío. La variabilidad se clasifica en cuatro categorías: baja (<20%), moderada (20–50%), alta (50–100%) y muy alta (>100%). Esta medida permite evaluar la estabilidad relativa de las concentraciones de cada compuesto a lo largo del tiempo y entre estaciones.

La Figura 6 muestra la variabilidad relativa de cada PAH en la cuenca, destacando que la mayoría presenta niveles moderados a altos. Esto sugiere un comportamiento relativamente estable a lo largo del tiempo, con excepción de compuestos como BaP o FLUO, que podrían estar asociados a emisiones más puntuales. Estos resultados complementan las observaciones estacionales previas y refuerzan la necesidad de identificar las fuentes de origen de cada compuesto.

6.2. Relación entre variables fisicoquímicas y distribución de PAHs en la cuenca del Biobío

6.2.1. Influencia de la precipitación y caudal en la dinámica de los PAHs

Durante los meses de invierno (junio a agosto), la cuenca del Biobío experimenta un aumento sostenido en la precipitación y el caudal (Figura 7), lo que genera condiciones hidrológicas más dinámicas. Este escenario favorece la escorrentía superficial y el arrastre de contaminantes desde áreas agrícolas, urbanas e industriales hacia los cuerpos de agua (Lohmann & Feichter, 2005). A su vez, el incremento del caudal y de la energía del flujo contribuye a mantener en suspensión los PAHs asociados a partículas, facilitando su transporte aguas abajo (Berríos-Rolón et al., 2024).

Figura 7: Variación mensual de la precipitación (mm) y el caudal promedio (m^3/s) en la cuenca del río Biobío entre enero y agosto de 2022. Datos obtenidos del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) y la Dirección General de Aguas (DGA).

En contraste, durante el verano, el bajo caudal y la menor turbulencia promueven procesos de sedimentación, reduciendo la fracción disuelta de PAHs y aumentando su retención en zonas de menor energía (Men et al., 2009).

La geomorfología de la cuenca también modula estos procesos: la zona alta, con mayor pendiente, intensifica el transporte hacia zonas más bajas. A su vez, la zona baja, de menor pendiente, pero con mayor volumen de agua, actúa como un amortiguador, favoreciendo tanto la dilución como la acumulación en sedimentos (Barra et al., 2005; Guo et al., 2007). Estas condiciones hidrológicas explican en parte los patrones estacionales y espaciales observados en las concentraciones de PAHs, particularmente el aumento de compuestos pirogénicos en invierno y su predominancia en fase disuelta. Este comportamiento se debe al mayor caudal y escorrentía superficial, que movilizan contaminantes desde fuentes terrestres y favorecen su transporte hacia zonas medias y bajas de la cuenca. Relación entre variables fisicoquímicas y concentración de PAHs

6.2.2. Relación entre variables fisicoquímicas y concentración de PAHs

Para profundizar en cómo las condiciones fisicoquímicas del agua influyen en la presencia de PAHs, se aplicó la prueba de correlación de Spearman entre tres variables ambientales clave (temperatura, oxígeno disuelto y conductividad) y las concentraciones de compuestos seleccionados. El oxígeno disuelto fue considerado en unidades de mg/L; sin embargo, se reconoce que este parámetro

está influenciado por la temperatura del agua, lo que puede afectar su concentración absoluta. A pesar de contar con datos de % de saturación, se optó por utilizar mg/L para mantener coherencia con otros estudios comparables. La elección de la prueba de Spearman, que no asume linealidad, permite mitigar en parte estos efectos, ya que explora relaciones monótonas sin requerir independencia entre variables ambientales.

Los resultados de estos (Anexo 4) revelan correlaciones estadísticamente significativas, especialmente con la temperatura y el oxígeno disuelto, lo que sugiere que estos factores podrían incidir en la solubilidad, partición y transporte de ciertos PAHs. Cabe destacar que el análisis se restringió a los compuestos con concentraciones cuantificables en la mayoría de las muestras, lo que explica que no todos estén representados en la tabla.

En particular, pireno (PY) y benzo[a]pireno (BaP) mostraron correlaciones negativas con la temperatura ($\rho = -0.35$ y -0.36 , respectivamente; $p < 0.01$), lo que indicaría una mayor estabilidad o retención de estos compuestos en condiciones más frías. A su vez, ambos se correlacionaron positivamente con el oxígeno disuelto, lo que podría reflejar la influencia de las condiciones redox sobre su comportamiento ambiental.

6.2.3. Análisis multivariado: componentes principales (PCA)

Para integrar la información ambiental y química obtenida, se realizó un Análisis de Componentes Principales (PCA), considerando tanto las concentraciones de

PAHs en sus fases disuelta y particulada como los parámetros fisicoquímicos del agua (temperatura, oxígeno disuelto, conductividad, pH). Este análisis permitió visualizar cómo se agrupan los compuestos y variables según las condiciones ambientales y estacionales, y detectar patrones que no son evidentes mediante análisis bivariados.

Figura 8: Análisis de Componentes Principales (PCA) para las concentraciones de PAHs en fases disuelta (símbolos azules) y particulada (símbolos rojos), junto con variables fisicoquímicas (temperatura, oxígeno disuelto, pH y conductividad), durante verano (a) e invierno (b) en la cuenca del río Biobío. Círculos muestran zona de la cuenca (verde: alta, amarillo: media y rojo: baja).

El análisis de componentes principales permitió identificar patrones conjuntos entre los PAHs, las condiciones fisicoquímicas del agua y la distribución espacial y estacional de las muestras. Durante el verano (panel a), los compuestos de bajo peso molecular (LMW) —como fluoreno (FLUO), pireno (PY), antraceno (ANT) y fenantreno (PHEN)— se agrupan con la fase disuelta (elipse celeste) y se asocian a temperaturas más altas, sugiriendo una mayor movilidad y solubilidad. En contraste, los PAHs de alto peso molecular (HMW), como benzo[a]antraceno (BaA), criseno (CHR), benzo[b]fluoranteno (BbF) y

benzo[k]fluoranteno (BkF) (elipse naranja), se relacionan con la fase particulada, reflejando su mayor afinidad por la materia orgánica en suspensión.

En invierno (panel b), el agrupamiento de las variables es menos marcado y la distribución más homogénea, indicando un sistema más estable. Sin embargo, los PAHs livianos mantienen su preferencia por la fase disuelta, especialmente en asociación con oxígeno disuelto y pH, mientras que los compuestos pesados se agrupan en torno a la conductividad, lo que sugiere un comportamiento más recalcitrante y dependiente del contenido de sales o carga iónica del agua.

Cabe destacar que el componente PC2 explica una mayor proporción de la varianza en verano (28.17%) que en invierno (16.87%), lo que indica una mayor dispersión de los datos en la temporada estival. Esta diferencia podría reflejar una mayor influencia de procesos como la volatilización, fotodegradación y adsorción diferencial según las condiciones de temperatura y caudal. En invierno, el mayor caudal y la escorrentía generan una distribución más uniforme entre sitios y fases, diluyendo las diferencias entre compuestos (Froger et al., 2021a; Zhang & Tao, 2009a).

Finalmente, se observan diferencias espaciales relevantes: las muestras de la zona alta (como BAR y CHO) tienden a asociarse con PAHs livianos en fase disuelta, posiblemente influenciadas por deposición atmosférica y baja intervención antrópica. En cambio, las zonas media y baja, con mayor presión urbana e industrial (p. ej., BIOD, BIODP), muestran mayor afinidad por compuestos

pesados en fase particulada, lo que sugiere un predominio de fuentes locales asociadas a procesos industriales y domésticos.

En conjunto, el análisis multivariado refuerza la influencia de las condiciones fisicoquímicas y estacionales en la distribución de los PAHs en la cuenca del Biobío. Las diferencias observadas entre fases, temporadas y zonas reflejan una dinámica compleja donde la temperatura, el oxígeno disuelto y la conductividad modulan el comportamiento de los compuestos según su peso molecular. Estos resultados, además de evidenciar patrones espaciales y estacionales, aportan información clave para la identificación de posibles fuentes de contaminación, la que será abordada en la siguiente sección mediante el uso de razones moleculares diagnósticas.

En el análisis de componentes principales (PCA) correspondiente al verano (Figura 4), se evidencia una diferenciación espacial según la fase. En la fase disuelta, los sitios de la zona baja de la cuenca se agrupan cercanos al vector de BghiP, lo que indica una posible mayor influencia de compuestos de alto peso molecular asociados a fuentes urbanas e industriales. En contraste, en la fase particulada, los sitios correspondientes a la zona alta se agrupan de forma opuesta a la dirección de los vectores principales de PAHs, lo que sugiere una baja asociación con estos compuestos, posiblemente debido a una menor carga contaminante o a diferencias en los procesos de adsorción en suspensión presentes en esa zona.

Figura 9: Análisis de Componentes Principales (PCA) para verano en fases disuelta (arriba) y particulada (abajo). Los puntos representan los sitios de muestreo, codificados por color según la zona de la cuenca: verde (alta), amarillo (media) y rojo (baja). Las elipses indican agrupaciones espaciales y las flechas grises corresponden a vectores de carga de las variables incluidas.

6.3. Identificación de fuentes de PAHs mediante razones moleculares

Uno de los objetivos principales de este estudio fue identificar las posibles fuentes de los hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) presentes en la cuenca del río Biobío. Para ello, se utilizaron razones moleculares diagnósticas, ampliamente empleadas en estudios ambientales para distinguir entre orígenes pirogénicos (asociados a procesos de combustión) y petrogénicos (relacionados con hidrocarburos no quemados o derivados del petróleo) (Yunker et al., 2002; Tobiszewski & Namieśnik, 2012).

En este contexto, se analizaron ocho razones moleculares basadas en la fase total (disuelta + particulada) de los PAHs, considerando tanto su estructura química como su comportamiento ambiental. Estas razones incluyen indicadores como $FL/(FL + PY)$, $ANT/(ANT + PHE)$, $IP/(IP + BghiP)$ y LMW/HMW , entre otros, que han demostrado ser útiles para inferir el tipo de fuente predominante en distintos sistemas acuáticos.

A continuación, se presenta un análisis de componentes principales (PCA) realizado con dichas razones moleculares, con el fin de observar patrones espaciales y estacionales asociados a las distintas zonas de la cuenca (alta, media y baja). Este enfoque multivariado permite integrar información de múltiples indicadores diagnósticos, facilitando la interpretación de las posibles fuentes y su relación con las condiciones ambientales.

Figura 10: Análisis de Componentes Principales (PCA) de razones moleculares diagnósticas de PAHs en la fase total, durante verano (a) e invierno (b), para la identificación de fuentes pirogénicas y petrogénicas en la cuenca del río Biobío. Los colores representan zonas de la cuenca (alta: verde; media: amarillo; baja: rojo).

Durante el verano (Figura 5, panel a), los sitios de la zona baja (en rojo) tienden a agruparse en torno a razones como IP/(IP + BghiP) y BbF/(BkF), asociadas a procesos de combustión vehicular e industrial, coherente con la concentración de actividades urbanas e industriales en ese sector. En contraste, la zona media (amarillo) muestra una posición intermedia, reflejando la presencia de múltiples fuentes, mientras que la zona alta (verde) se asocia a razones que involucran PAHs de alto peso molecular, lo que podría indicar aportes atmosféricos provenientes de otras zonas más intervenidas con mayor industrialización (zona baja y media).

Durante el invierno (Figura 5, panel b), se observa un cambio en los agrupamientos: las razones $FL/(FL + PY)$, LMW/HMW y $RET/(RET + CHR)$ destacan en la zona media y baja, sugiriendo un incremento de fuentes pirogénicas ligadas al uso de leña y carbón para calefacción. En tanto, la zona alta mantiene su afinidad con razones propias de PAHs más pesados, aunque con menor señal petrogénica, lo que puede deberse a menor actividad local y mayor influencia de deposición atmosférica (Froger et al., 2021)

Este análisis multivariado ofrece una visión preliminar e integradora de las fuentes dominantes en cada zona y temporada, y permite identificar qué razones moleculares son más relevantes para su análisis detallado. A continuación, se presentan gráficos individuales que profundizan en el comportamiento de cada razón diagnóstica y su asociación con sectores específicos de la cuenca.

Figura 11: Evaluación de fuentes de PAHs mediante las razones $\Sigma\text{LMW}/\Sigma\text{HMW}$ y $\text{BaA}/(\text{BaA} + \text{Chr})$, en distintas estaciones y zonas de la cuenca del río Biobío. Colores más oscuros indican mayor altitud (zona alta) y colores más claros corresponden a zonas más bajas de la cuenca.

La figura 11 permite examinar con mayor detalle dos razones moleculares clave para inferir el origen de los PAHs. La razón $\Sigma\text{LMW}/\Sigma\text{HMW} > 1$ sugiere fuentes petrogénicas, mientras que valores < 1 indican un predominio de compuestos derivados de la combustión. Por su parte, valores de $\text{BaA}/(\text{BaA} + \text{Chr}) > 0.35$ se asocian comúnmente a emisiones pirogénicas.

En verano, solo HUA y BIODP se ubican en el cuadrante petrogénico, lo que refleja la influencia de descargas industriales o escorrentía urbana. En contraste, durante el invierno, se observa un desplazamiento hacia la zona pirogénica, especialmente en sectores altos y medios, reflejando el aumento del uso de leña y carbón para calefacción.

Este patrón complementa lo observado en el PCA anterior, confirmando una mayor influencia de fuentes de combustión en invierno y de fuentes vehiculares e industriales durante el verano.

Figura 12: Identificación de fuentes de PAHs mediante las razones $IP/(IP + BghiP)$ y $Ret/(Ret + Chr)$ en la cuenca del Biobío durante verano (izquierda) e invierno (derecha). Las estaciones están coloreadas según la altitud: más oscuro indica mayor altura en la cuenca.

Para complementar la identificación de fuentes, se evaluaron los índices moleculares $IP/(IP + BghiP)$ y $Ret/(Ret + Chr)$, ampliamente utilizados para distinguir entre fuentes petrogénicas (como derivados del petróleo) y pirogénicas (como quema de biomasa, madera o carbón). La figura 12 presenta la distribución de estos índices en los sitios de muestreo durante el verano, permitiendo observar patrones espaciales vinculados a distintos tipos de combustión y actividad antrópica en la cuenca del río Biobío.

La combinación de índices moleculares ($IP/(IP + BghiP)$, $Ret/(Ret + Chr)$, $FL/(FL + PY)$, $ANT/(ANT + PHE)$) evidenció una dominancia general de fuentes pirogénicas en la cuenca, especialmente en verano, donde los sitios de la zona alta (e.g., BAR, DUQ, CHO) mostraron valores elevados, indicando influencia de quema de madera, carbón y pasto. En la zona media y baja, estaciones como VER, HUA y BIOMO presentaron valores intermedios,

compatibles con combustión de petróleo vinculada a actividad industrial o vehicular, mientras que BIOD y BIODP se ubicaron en el límite entre fuentes pirogénicas y petrogénicas.

En invierno, el patrón se mantiene, pero con una mayor dispersión: estaciones como BIOD y CLA intensifican la señal de quema de madera (mayores valores de $\text{Ret}/(\text{Ret} + \text{Chr})$), mientras que VER, BIOMO y BIODP se asocian a combustión de petróleo, lo que sugiere una influencia más estable de fuentes industriales en la zona baja. La leve disminución de señales pirogénicas en otros sitios podría estar vinculada a una menor ocurrencia de incendios forestales en esta estación.

Figura 13: Identificación de fuentes de PAHs mediante los índices $\text{Ant}/(\text{Ant} + \text{Phe})$ y $\text{FL}/(\text{FL} + \text{PY})$ durante verano (izquierda) e invierno (derecha). Los colores indican la altitud relativa de cada sitio (zonas alta, media y baja de la cuenca).

Con el fin de afinar la caracterización de las fuentes de PAHs, se analizaron las razones moleculares $\text{FL}/(\text{FL} + \text{PY})$ y $\text{ANT}/(\text{ANT} + \text{PHE})$, conocidas por su capacidad para distinguir entre distintos procesos de combustión. El índice

$FL/(FL + PY)$ permite separar emisiones asociadas a la combustión de pasto, madera o carbón (valores > 0.5) de aquellas provenientes de combustión de petróleo (valores entre 0.4 y 0.5), mientras que $ANT/(ANT + PHE)$ discrimina entre fuentes pirogénicas (valores > 0.1) y petrogénicas (valores < 0.1) (Yunker et al., 2002). Esta combinación de indicadores entrega una perspectiva más detallada sobre los procesos de emisión que predominan en cada zona y temporada de la cuenca del río Biobío.

Este gráfico (Figura 13) permite identificar de forma integrada la naturaleza de las fuentes de PAHs: los valores bajos de ambos índices indican origen petrogénico (derivado de combustibles fósiles sin combustión), mientras que los valores altos apuntan a fuentes pirogénicas, asociadas a la combustión de madera, pasto o carbón (Tobiszewski & Namieśnik, 2012; Yunker, Macdonald, Vingarzan, Mitchell, et al., 2002).

En verano, la mayoría de los sitios de la cuenca —especialmente en zonas media y alta— se agrupan dentro del rango pirogénico, lo que sugiere una influencia relevante de quema de biomasa o incendios forestales. Solo algunos puntos, como VER y BIOMO, se ubican en la zona limítrofe petrogénica, posiblemente asociados a actividad industrial o vehicular.

En invierno, aunque se mantiene la predominancia de señales pirogénicas (mayores valores en $FL/(FL + PY)$), también se observa una mayor dispersión. Destacan sitios como BIOD (zona baja), CHO y BAR (zona alta), que se desplazan hacia la región petrogénica, lo que podría reflejar una mayor influencia

de fuentes industriales puntuales o procesos de dilución por el aumento del caudal. Este comportamiento contrasta con el resto de los sitios, que tienden a reforzar su perfil pirogénico en invierno, coherente con el uso doméstico de leña para calefacción.

En conjunto, este análisis muestra que la cuenca presenta una mezcla de fuentes a lo largo del año, con mayor homogeneidad pirogénica en verano y variabilidad más marcada en invierno, especialmente por el comportamiento diferencial de algunos ríos de zonas extremas.

Los resultados obtenidos a partir de las razones moleculares y su integración mediante análisis multivariado (PCA) (Figura 10) permitieron caracterizar con mayor profundidad las fuentes potenciales de PAHs en la cuenca del río Biobío, considerando tanto su distribución espacial como su comportamiento estacional.

El uso combinado de diferentes razones moleculares (por ejemplo, $BaA/(BaA + Chr)$, $IP/(IP + BghiP)$, $Ret/(Ret + Chr)$ y $FL/(FL + PY)$) fue clave para interpretar las complejas dinámicas de emisión, transporte y deposición de PAHs. Además, permitió identificar sitios atípicos que se apartan del comportamiento general, como BAR y CHO, donde la señal petrogénica en invierno podría deberse a procesos hidrológicos, como dilución o transporte desde zonas más bajas.

6.4. Influencia de factores ambientales estacionales: incendios forestales y dinámica del viento

Aunque la estacionalidad ha sido analizada previamente en relación con las concentraciones y fuentes de PAHs, es importante considerar ciertos factores ambientales que podrían influir en su generación, transporte y distribución a lo largo de la cuenca del río Biobío. En particular, la ocurrencia de incendios forestales y la dirección del viento predominante durante cada estación del año pueden contribuir a explicar la presencia de compuestos pirogénicos en sectores donde no se reportan fuentes locales directas (Simoneit, 2002; Yunker, Macdonald, Vingarzan, Mitchell, et al., 2002b).

A continuación, se analiza la distribución de incendios forestales registrados en la Región del Biobío y su posible relación con la carga de PAHs observada en el sistema fluvial, seguido de un análisis de las condiciones de viento estacionales, que podrían facilitar el transporte atmosférico y la deposición de estos contaminantes en distintas zonas de la cuenca.

Figura 14: Distribución espacial de incendios forestales en la Región del Biobío durante 2021–2022, según datos de CONAF.

El gráfico (Figura 14) evidencia que la Región del Biobío fue la más afectada por incendios forestales en Chile durante el periodo 2021–2022, concentrando el mayor número de eventos a nivel nacional. Dentro de la región, las provincias de Arauco y Biobío registraron la mayor cantidad de incendios, superando a la provincia de Concepción, que presenta un mayor grado de urbanización y menor cobertura forestal.

En términos de uso de suelo, cerca del 48% de los incendios ocurrieron en plantaciones forestales, mayoritariamente de pino y eucalipto, mientras que un 40% afectó a vegetación nativa. Esta proporción sugiere una alta probabilidad de emisiones de PAHs derivados de la combustión de biomasa en diferentes tipos de cobertura vegetal, con distinta composición química del humo y capacidad de generación de contaminantes (Famiyeh et al., 2021).

Desde una perspectiva espacial, estas áreas coinciden con la zona alta y media de la cuenca del río Biobío, donde algunos sitios de muestreo mostraron señales pirogénicas incluso en ausencia de fuentes puntuales directas. Por ello, es probable que la deposición atmosférica de PAHs transportados desde focos de incendios cercanos —y en menor medida por escorrentía superficial— haya contribuido a explicar la presencia de estos compuestos en sectores aparentemente menos expuestos.

Sin embargo, para cuantificar con mayor precisión este tipo de aporte pirogénico sería necesario contar con registros satelitales diarios de focos de calor, análisis de trayectorias de masas de aire y datos de composición atmosférica local, herramientas que permitirían identificar con mayor resolución el origen y la ruta de los contaminantes.

Figura 15: Distribución temporal y espacial de incendios forestales cercanos a la cuenca del río Biobío (diciembre 2021 – agosto 2022). Datos satelitales de NASA (FIRMS). Fuente: firms.modaps.eosdis.nasa.gov. Mapa interactivo disponible en: <https://rosariovar.github.io/firemap/>.

Este mapa satelital (Figura 15) muestra la evolución espacio-temporal de los incendios forestales registrados en la región del Biobío así como en zonas colindantes de las regiones del Maule (norte) y La Araucanía (sur), que también forman parte de la cuenca hidrográfica del río Biobío.

Se muestra que la mayor intensidad de focos se observó en febrero de 2022, concentrándose en el sur de la cuenca, especialmente en áreas colindantes a las estaciones de muestreo ubicadas en las zonas alta y media. Ya desde diciembre de

2021 y enero de 2022 se registraban incendios relevantes en la zona sur. Posteriormente, en abril y mayo, los focos se desplazaron hacia el norte, afectando principalmente la zona media, para luego disminuir drásticamente durante los meses invernales (junio a agosto), lo cual coincide con un descenso en la temperatura y aumento de la humedad.

Aunque la mayoría de estos incendios se produjeron fuera de las fechas exactas de muestreo (enero y agosto de 2022), su influencia sobre la calidad del agua y la presencia de PAHs es relevante. Los procesos de combustión de biomasa generan compuestos pirogénicos que pueden ser transportados hacia la cuenca mediante deposición atmosférica o arrastre superficial, especialmente en eventos de lluvia posteriores a los incendios (Berríos-Rolón et al., 2024b; Oros & Simoneit, 2000; Ramdahl, 1983).

Bajo condiciones favorables de viento, incluso focos distantes pueden contribuir al depósito de contaminantes en cuerpos de agua de la cuenca (Harrison & Yin, 2000). Para dimensionar adecuadamente este impacto, se requiere combinar estos datos satelitales con monitoreos de deposición atmosférica, análisis post-incendio de caudales, y la evolución química del sistema fluvial en tiempo real.

Figura 16: Patrones estacionales de dirección e intensidad del viento en tres estaciones meteorológicas clave (Concepción, Chillán y Los Ángeles) en la cuenca del río Biobío. Flechas rojas indican la dirección predominante en verano (S: summer) y flechas azules en invierno (W: winter). Los diagramas de viento muestran la velocidad promedio y dirección dominante de los vientos, fundamentales para entender la posible dispersión atmosférica de contaminantes como los PAHs.

Durante el verano, en Concepción (zona de desembocadura), los vientos dominantes soplan hacia el sur-suroeste, lo que favorece el transporte de emisiones atmosféricas hacia zonas costeras y fuera de la cuenca, reduciendo la influencia de fuentes costeras en la zona fluvial. En Chillán (al norte de la cuenca), los vientos estivales provienen del suroeste, lo que podría canalizar partículas desde incendios forestales hacia la zona baja de la cuenca, mientras que en invierno los vientos cambian hacia el noreste, limitando la entrada de contaminantes atmosféricos hacia el interior de la cuenca. En Los Ángeles (parte media dentro de la cuenca), los vientos predominan desde el sur en ambas temporadas, con mayor intensidad en invierno, dirigiendo el flujo de aire hacia afluentes de la zona media-alta, sin evidenciar transporte de contaminantes río arriba (Figura 16).

Estos patrones sugieren que el transporte atmosférico de PAHs desde incendios o fuentes distantes no constituye el principal mecanismo de dispersión en esta cuenca. Más bien, los resultados obtenidos apuntan a una mayor influencia de fuentes locales (quema de biomasa, actividad urbana e industrial) y de los procesos hidrológicos como principales determinantes en la distribución de estos contaminantes.

En este sentido, la hidrodinámica fluvial, especialmente en invierno, cumple un rol más importante que el viento, facilitando el transporte de PAHs mediante escorrentía y flujo superficial (Froger et al., 2021a; Zhang & Tao, 2009), mientras que, en verano, el bajo caudal y las altas temperaturas promueven su acumulación local o adsorción a partículas (Marchand et al., 2004; Zhang & Tao, 2009). A esto

se suma la influencia del uso de suelo y de la operación de centrales hidroeléctricas, que afectan la dinámica del flujo y la sedimentación, contribuyendo a la distribución espacial observada de PAHs en el sistema. Actividades como la silvicultura intensiva, la agricultura o el desarrollo urbano pueden incrementar la escorrentía y el arrastre de partículas contaminadas, mientras que la regulación del caudal mediante represas altera la capacidad natural del río para transportar y redistribuir sedimentos (Urrutia & Lillo, 2011; Verweij & Stolker, 2004). Estas modificaciones antrópicas pueden generar zonas de acumulación o retención de contaminantes, especialmente en tramos de baja velocidad de flujo.

6.5. Limitaciones del estudio

Este estudio aporta una caracterización integral de la distribución de PAHs en la cuenca del río Biobío; sin embargo, presenta algunas limitaciones que deben ser consideradas al interpretar los resultados. En primer lugar, el muestreo se limitó a dos campañas estacionales (verano e invierno), lo que entrega una visión representativa, pero no continua, de la variabilidad temporal. En segundo lugar, las concentraciones de PAHs se midieron solo en la fase acuosa (disuelta y particulada), sin considerar su presencia en sedimentos o biota, lo cual restringe la evaluación del riesgo ecológico total.

Adicionalmente, algunas variables ambientales como la precipitación y el caudal fueron estimadas a partir de estaciones meteorológicas cercanas, y no directamente en cada punto de muestreo, lo que podría introducir cierta

incertidumbre en los análisis de correlación espacial. Finalmente, la identificación de fuentes mediante razones moleculares puede verse afectada por procesos de degradación y mezcla de fuentes, lo que limita su precisión en ambientes complejos como el estudiado.

Pese a estas limitaciones, el enfoque metodológico empleado, basado en múltiples líneas de evidencia, permite obtener conclusiones sólidas respecto a la dinámica de los PAHs en esta cuenca intensamente intervenida.

7. CONCLUSIÓN

Este estudio evidenció una amplia distribución de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) en la cuenca del río Biobío, marcada por fuertes contrastes estacionales y espaciales. Durante el invierno, las concentraciones se ven influenciadas por el uso intensivo de biomasa para calefacción y por el incremento del caudal, que favorece la escorrentía y el transporte de contaminantes desde zonas agrícolas, urbanas e industriales. En verano, por el contrario, la mayor temperatura y menor turbulencia del sistema promueven la volatilización y la deposición, concentrando compuestos de bajo peso molecular como el fenantreno (PHEN), comúnmente asociados a emisiones vehiculares e industriales.

La dinámica de los PAHs en la cuenca está fuertemente condicionada por variables fisicoquímicas como la temperatura, el oxígeno disuelto y la

conductividad, las cuales modulan su partición entre fases disuelta y particulada. En este contexto, los PAHs livianos se disuelven más fácilmente en agua y predominan en los meses cálidos, mientras que los compuestos pesados, más hidrofóbicos, tienden a asociarse con partículas, siendo más persistentes en invierno.

Las razones moleculares y los análisis multivariados permitieron identificar el predominio de fuentes pirogénicas —especialmente la combustión de madera y carbón— durante el invierno, mientras que en verano aumenta la contribución de fuentes petrogénicas, como escorrentía urbana, descargas industriales o emisiones vehiculares. Este patrón se ve reforzado por las actividades económicas locales y el uso del suelo: en la zona media, el río Vergara (VER) recibe aportes tanto agrícolas como industriales, incluyendo descargas líquidas industriales y el uso intensivo de fertilizantes. El río Guaqui (HUA), ubicado también en el tramo medio de la cuenca, es afectado por múltiples emisarios y descargas provenientes de la ciudad de Los Ángeles, lo que explica su comportamiento mixto y persistente a lo largo del año. En la desembocadura del río Biobío, el sitio BIOD —posterior a una planta de tratamiento de aguas residuales y próximo a la ciudad de Concepción— concentra una alta carga de PAHs pesados, posiblemente debido a una combinación de vertimientos urbanos, residuos industriales y acumulación de contaminantes en sectores de menor velocidad de flujo.

A estos aportes se suma el impacto de los incendios forestales, los cuales contribuyen significativamente a la carga de PAHs pirogénicos, sobre todo en verano. Sin embargo, los patrones de viento observados indican que el transporte

atmosférico no es el mecanismo dominante en la cuenca, ya que muchas de las corrientes predominantes dirigen los contaminantes fuera del valle principal. En cambio, la dinámica hidrológica —caracterizada por caudales variables, escorrentía y sedimentación— y la presencia de fuentes locales se configuran como los principales factores que explican la distribución espacial de estos compuestos.

Los resultados de este estudio permiten validar la hipótesis planteada, demostrando que la presencia y distribución de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) en la cuenca del río Biobío está determinada principalmente por fuentes antrópicas —como actividades industriales, urbanas y agrícolas— y modulada por condiciones ambientales estacionales, especialmente el régimen hidrológico (Barra et al., 2009; Lohmann et al., 2005). Durante el invierno se evidenció una mayor contribución de compuestos pirogénicos, asociados al uso intensivo de biomasa para calefacción (Byambaa et al., 2019; Dymov & Gabov, 2015), mientras que en verano predominan señales petrogénicas vinculadas a emisiones vehiculares e industriales (Yunker et al., 2002; Tobiszewski & Namieśnik, 2012).

Estas dinámicas fueron identificadas mediante análisis de razones moleculares, correlaciones ambientales y modelos multivariados (PCA), permitiendo caracterizar los principales patrones espaciales y estacionales de contaminación. Si bien factores como la dirección del viento y los incendios forestales pueden influir mediante deposición atmosférica (Oros & Simoneit, 2001; Berríos-Rolón

et al., 2024), son las fuentes locales y la escorrentía superficial los principales mecanismos de transporte y acumulación de PAHs en este sistema fluvial.

Dado que varios de los compuestos analizados, como benzo[a]pireno o dibenzo[a,h]antraceno, presentan toxicidad aguda, mutagenicidad y potencial cancerígeno reconocido (Nikolaou et al., 2009; EPA, 2017), incluso a concentraciones inferiores a 0,2 µg/L, los resultados de esta investigación reafirman la urgencia de fortalecer la normativa ambiental en Chile. En particular, es fundamental avanzar hacia estrategias de monitoreo que integren la variabilidad estacional y espacial, adaptadas a cuencas expuestas a múltiples presiones antrópicas como el río Biobío.

Proyecciones futuras

Este estudio sienta las bases para una comprensión más profunda del comportamiento de los PAHs en sistemas fluviales altamente intervenidos. Como proyección, se recomienda ampliar el monitoreo a otras estaciones del año, integrar el análisis de sedimentos y biota, e incorporar herramientas de modelación para estimar el aporte atmosférico, especialmente en contextos de incendios forestales.

Además, estudios futuros podrían incluir trazadores moleculares o isotópicos que permitan distinguir con mayor precisión entre fuentes petrogénicas y pirogénicas. Consolidar una base de datos ambiental integral para la cuenca del Biobío también facilitaría evaluaciones de riesgo más completas y orientadas a la gestión ambiental.

8. ANEXOS

Table S1								
Z	SC	Sites names	Latitude (S)	Longitude (W)	Economy-main activities	Use	Plant Name	Reference
U	BAR	BioBio River (Santa Barbara route)	36°48'S	73°01'W	Agriculture-Tourism	Irrigation-Muds activated	Ptas. Santa Barbara	(SISS) Superintendencia de Servicios Sanitarios 2019
	DUQ	Duqueco river	36°49'S	73°01'W	Agriculture-Industrial	Irrigation-Diffuse discharges of pesticides and fertilizers	IBENER S.A.	Diagnóstico y Clasificación de los Cursos y Cuerpos de Agua según Objetivos de Calidad (MOP,2004)
	CHO	Cholguahue river	36°48'S	73°01'W	Agriculture	Irrigation-Diffuse discharges of pesticides and fertilizers		Diagnóstico y Clasificación de los Cursos y Cuerpos de Agua según Objetivos de Calidad (MOP,2004)
	BUR	Bureo river	36°49'S	73°02'W	Agriculture	Irrigation-Muds activated	Ptas. Mulchen	(SISS) Superintendencia de Servicios Sanitarios 2019
M	VER	Vergara river	36°48'S	73°02'W	Agriculture Industrial	Irrigation-Wastewater discharge-Liquid industrial waste discharge-Diffuse discharges of pesticides and fertilizers		Diagnóstico y Clasificación de los Cursos y Cuerpos de Agua según Objetivos de Calidad (MOP,2004)
	HUA	Guaqui river	36°50'S	72°02'W	Forestry	Irrigation-Wastewater discharge- 5 Emissaries, Liquid industrial waste discharge from Los Angeles		Diagnóstico y Clasificación de los Cursos y Cuerpos de Agua según Objetivos de Calidad (MOP,2004)
	LAJ	Laja river	36°50'S	73°03'W	Agriculture-Forestry-Industrial	Irrigation-Diffuse discharges of pesticides and fertilizers-Diffuse wastewater discharges- Industries: Hydroelectric power plants		Diagnóstico y Clasificación de los Cursos y Cuerpos de Agua según Objetivos de Calidad (MOP,2004)
	CLA	Claro river	36°51'S	73°03'W	Forestry	Irrigation-Muds activated-Diffuse discharges of pesticides and fertilizers-Wastewater discharge-Liquid industrial waste discharge	Ptas. Yumbel	(SISS) Superintendencia de Servicios Sanitarios 2019
L	BIOMO	BioBio Site before Mochita (potable water treatment plant)	36°51'S	73°04'W	Potable water treatment plant	Irrigation-Water purification	Essbio	(SISS) Superintendencia de Servicios Sanitarios 2019
	BIODP	BioBio (site before wastewater treatment plant (WWTP))	36°48'S	73°04'W	Industrial	Liquid industrial waste	ENAP	
	BIOD	BioBio (site after wastewater treatment plant (WWTP))	36°48'S	73°05'W	Waste water treatment plant	Muds activated	Ptas. Concepción	(SISS) Superintendencia de Servicios Sanitarios 2019

Anexo 1:Coordenadas de las zonas de muestreo y uso de suelo.

Z: Zone; U: Upstream zone; M: Midstream; L: Lowstream; SC: Site code.

VERANO

sampling code	Río Santa Barbara	Río Santa Barbara	Río Cholhuague	Río Cholhuague	Río Duqueco	Río Duqueco	Río Bureo	Río Bureo	Río Vergara	Río Vergara	Río Huaqui	Río Huaqui	Río laja (puente perales)	Río laja (puente perales)	Río Claro (puente ferroviario)	Río Claro (puente ferroviario)	Río Biobio (antes de la mochita)	Río Biobio (antes de la mochita)	Río Biobio (despues de la planta de tratamiento)	Río Biobio (despues de la planta de tratamiento)	Desembocadura Río Biobio	Desembocadura Río Biobio																						
material Naftalen	XAD	884	GF	20,5	XAD	1840	GF	17,3	XAD	1750	GF	17,6	XAD	1310	GF	30,8	XAD	1770	GF	20,3	XAD	979	GF	26,9	XAD	1620	GF	21,6	XAD	2130	GF	45	XAD	989	GF	24,7	XAD	1520	GF	22,5	XAD		GF	
Acenaftyle n		4,19		0,963		8,22		0,987		9,91		0,971		6,11		1,14		16,7		0,89		8,7		1,56		5,96		1,01		8,86		1,29		11,7		9,77		1,91		7,24		0,736		
Fluoren		7,04		<1,00		11,8		<1,00		12,2		<1,00		8,22		10,6		<1,00		14,8		10,6		<1,00		7,31		10,6		<1,00		12,2		9,77		<1,00		12,9		<1,00		0,736		
Phenantr en		36,6		3,06		51,6		2,85		71		2,96		8,22		36		<0,470		14,4		74		<0,470		57,6		27,7		2,14		6,85		6,85		66,8		3,95		45,2		<1,00		2,82
Antracen		95,8		12,8		113		15		122		15,4		52,2		16,2		<0,780		129		17,2		129		41,9		14,2		139		21		122		23		87		<0,780		14,6		
Fluoranten		13,3		<0,780		22,8		<0,780		17,5		<0,780		7,48		20,3		<0,780		20,3		<0,780		17,1		5,19		7,22		16,9		<0,780		19,9		13,8		<0,780		5,9				
Pyren		10		5,17		11,9		4,35		8,79		5,96		6,87		10,7		6,53		10,7		5,72		8,37		11,2		7,17		10,5		6		9,65		6,49		8,7		5,9				
Benzo(a) ntracen		9,87		2,5		11,1		2,15		9,1		3,25		8,88		3,23		3,23		14,1		3,09		7,34		8,29		7,26		3,79		14,1		3,91		7,28		2,11		6,49		3,29		
Chrysen		0,302		<0,240		0,277		<0,240		0,242		<0,240		<0,240		0,402		<0,240		<0,240		0,436		0,378		<0,240		3,23		0,386		0,313		0,418		<0,240		2,11		<0,240		0,442		
Benzo(b)fluoranten		<1,51		<1,51		<1,51		<1,51		<1,51		<1,51		<1,51		<1,51		<1,51		<1,51		<1,51		<1,51		4,29		<1,51		<1,51		<1,51		<1,51		<1,51		<1,51		<1,51		<1,51		
Benzo(k)fluoranten		<1,87		<1,87		<1,87		<1,87		<1,87		<1,87		<1,87		<1,87		<1,87		<1,87		<1,87		<1,87		1,92		<1,87		<1,87		<1,87		<1,87		<1,87		<1,87		<1,87		<1,87		
Benzo(a)pyren		<2,25		<2,25		<2,25		<2,25		<2,25		<2,25		<2,25		<2,25		<2,25		<2,25		<2,25		<2,25		4,65		<2,25		<2,25		<2,25		<2,25		<2,25		<2,25		<2,25		<2,25		
Indeno(123cd)pyren		<0,850		<0,850		<0,850		<0,850		<0,850		<0,850		<0,850		<0,850		<0,850		<0,850		<0,850		<0,850		4,1		<0,850		1,22		<0,850		1,07		<0,850		<0,850		<0,850				
Dibenzo(a,h)antracen		<0,930		<0,930		<0,930		<0,930		<0,930		<0,930		<0,930		<0,930		<0,930		<0,930		<0,930		<0,930		<0,930		<0,930		<0,930		<0,930		<0,930		<0,930		<0,930		<0,930				
Benzo(ghi)perylen		<0,760		<0,760		<0,760		<0,760		<0,760		<0,760		<0,760		<0,760		<0,760		<0,760		1,08		<0,760		4,67		<0,760		1,42		1,16		1,24		<0,760		3,27		<0,760		<0,760		
Bifenyl		8,23		3,66		15		3,91		14,7		5,48		13,2		7,82		24		24		4,76		15,7		5,42		13,2		4,98		18,6		6,83		18,5		6,14		16,2		4,82		
Reten		1,36		0,962		1,66		<0,790		2,01		1,47		1,09		0,805		2,47		0,928		2,47		1,38		6,73		1,38		4,2		2,99		0,855		1,3		1,34		1,08		1,14		
Benzo(b)fluoren		<0,470		<0,470		0,595		<0,470		<0,470		<0,470		<0,470		<0,470		<0,470		<0,470		0,587		<0,470		<0,470		0,664		<0,470		0,72		<0,470		<0,470		0,629		<0,470		<0,470		

INVIERNO

	Río Santa Barbara	Río Santa Barbara	Río Cholhuague	Río Cholhuague	Río Duqueco	Río Duqueco	Río Bureo	Río Bureo	Río Vergara	Río Vergara	Río Huaqui	Río Huaqui	Río laja (puente perales)	Río laja (puente perales)	Río Claro (puente ferroviario)	Río Claro (puente ferroviario)	Río Biobio (antes de la mochita)	Río Biobio (antes de la mochita)	Río Biobio (despues de la planta de tratamiento)	Río Biobio (despues de la planta de tratamiento)	Desembocadura Río Biobio	Desembocadura Río Biobio
Naftalen	3050	42,8	3760	47,3	50200	60,1	76700	54,2	48500	51,7	33600	46,8	73700	35,6	51600	42	50100	47,9	53400	48	2220	45,4
Acenaftyle n	7,14	1,77	6,38	1,64	8,91	2,46	11,3	1,92	19	2,31	18,1	1,82	15,6	1,72	10,2	1,7	7,37	2,36	5,44	1,85	9,14	1,82
Fluoren	7,59	1	9,71	1	7,03	1	7,79	1	10,4	1	11	1	8,64	1	6,34	1	10,7	1	10,5	1	6,56	1
Phenantr en	14,9	0,47	7,35	0,47	23,1	2,15	25,5	1,16	58,1	2,25	47,4	1,5	26,6	0,47	27	0,47	21,5	1,52	21	0,47	14,9	1,57
Fenantr en	42,7	7,95	61,1	7,98	136	11,8	72	8,52	107	11,6	85	7,88	77,2	5,83	65,6	5,62	38,8	9,52	42	8,58	52,7	10,1
Antracen	8,34	0,78	8,21	0,78	19,7	0,78	12,9	0,78	13,4	0,78	12,8	0,78	10,3	0,78	9,98	0,78	8,35	0,78	5,84	0,78	7,03	0,78
Fluoranten	17,1	4,22	26,3	4,74	76,4	4,26	117	3,28	66,8	5,62	51,3	4,2	114	3,39	83,5	2,42	75,4	5,31	86,2	3,15	10,7	5,92
Pyren	34	3,54	55,3	3,72	32,2	3,68	48,4	2,83	30,4	4,95	20,8	3,44	44,3	2,97	22,5	2,2	29,3	3,81	37,3	3,45	16,7	5,37
Benzo(a) ntracen	0,486	0,387	0,681	0,309	0,854	0,695	1,7	0,428	0,917	1,61	1	0,831	1,22	0,427	0,665	0,285	0,738	1,08	1,01	0,579	0,34	1,17
Chrysen	1,14	0,869	2,3	0,724	2,72	1,55	4,59	0,787	2,33	2,37	1,96	1,3	3,43	0,77	2,06	0,546	2,61	1,62	3,12	1,15	0,616	1,63
Benzo(b)fluoranten	1,51	1,51	1,51	1,51	6,35	1,51	9,67	1,51	4,18	1,95	4,17	1,51	8,31	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51	1,51
Benzo(k)fluoranten	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87	1,87
Benzo(a)pyren	2,25	2,25	2,25	2,25	25,6	2,25	19,2	2,25	7,32	2,25	5,42	2,25	13,3	2,25	7,26	2,25	9,51	2,25	13,8	2,25	2,25	2,25
Indeno(123cd)pyren	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85	0,85
Dibenzo(a,h)antracen	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Benzo(ghi)perylen	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	1,32	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,83	0,76	0,782	0,76	0,911
Bifenyl	17,5	3,86	19,8	3,66	157	7,04	129	4,24	129	4,8	105	3,68	220	3,23	131	3,3	149	4,64	169	4,69	16,6	4
Reten	2,13	1,5	2,56	1,98	2,3	1,74	3,68	1,07	2,67	3,32	3	1,92	4,21	2,23	6,32	17,4	2,68	2,91	2,73	1,53	1,24	15,2
Benzo(b)fluoren	1,23	0,47	1,34	0,47	34	0,47	47,9	0,47	26,8	0,47	23,2	0,47	43,7	0,47	29,4	0,47	33,1	0,47	33,3	0,47	0,47	0,47

Anexo 2: Tabla de datos crudos de PAHs obtenidos de los ríos de la cuenca del río Biobío para verano e invierno del 2022.

Anexo 3: Distribución comparativa por compuesto de PAHs entre fases (disuelta y particulada) y temporadas (verano e invierno) en la cuenca del río Biobío. Se indican diferencias significativas obtenidas por Mann-Whitney U ($p < 0.05$ *, $p < 0.01$ **, $p < 0.001$ ***)

<u>environmental variable</u>	PAH	Coef. Spearman (ρ)	p-valor	Sig.
Temperature	ANT	0,25	0,039	*
Temperature	PHEN	0,23	0,062	
Temperature	FLUO	-0,19	0,123	
Temperature	PY	-0,35	0,004	**
Temperature	BaP	-0,36	0,003	**
Conductivity	ANT	0,19	0,117	
Conductivity	PHEN	0,22	0,072	
Conductivity	FLUO	-0,17	0,182	
Conductivity	PY	-0,26	0,037	*
Conductivity	BaP	-0,33	0,007	**
Dissolved Oxygen (mg/L)	ANT	-0,19	0,127	
Dissolved Oxygen (mg/L)	PHEN	-0,19	0,124	
Dissolved Oxygen (mg/L)	FLUO	0,25	0,043	*
Dissolved Oxygen (mg/L)	PY	0,39	0,001	**
Dissolved Oxygen (mg/L)	BaP	0,38	0,002	**

Significant values according to the p-value:

(*) p-values < 0.05 (significant).

(**) Highly significant values, for example, $p < 0.01$.

Anexo 4: Coeficientes de correlación de Spearman (ρ) entre variables fisicoquímicas (temperatura, oxígeno disuelto y conductividad) y las concentraciones de PAHs seleccionados en la cuenca del río Biobío. Se indican los valores de p asociados a cada correlación, marcando como significativos aquellos con $p < 0.05$ (*) y altamente significativos con $p < 0.01$ (**).

9. BIBLIOGRAFÍA

- Barra, R., Barra, R., Quiroz, R., Saez, K., Araneda, A., Urrutia, R., & Popp, P. (2009). Sources of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in sediments of the Biobio River in south central Chile. *Environmental Chemistry Letters*, *v. 7(2)*, 133-139–2009 v.7 no.2. <https://doi.org/10.1007/s10311-008-0148-z>
- Barra, R., Popp, P., Quiroz, R., Bauer, C., Cid, H., & Tümpling, W. Von. (2005a). Persistent toxic substances in soils and waters along an altitudinal gradient in the Laja River Basin, Central Southern Chile. *Chemosphere*, *58(7)*, 905–915. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2004.09.050>
- Barra, R., Popp, P., Quiroz, R., Bauer, C., Cid, H., & Tümpling, W. von. (2005b). Persistent toxic substances in soils and waters along an altitudinal gradient in the Laja River Basin, Central Southern Chile. *Chemosphere*, *58(7)*, 905–915. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2004.09.050>
- Barra, R., Popp, P., Quiroz, R., Treutler, H. C., Araneda, A., Bauer, C., & Urrutia, R. (2006). Polycyclic aromatic hydrocarbons fluxes during the past 50 years observed in dated sediment cores from Andean mountain lakes in central south Chile. *Ecotoxicology and Environmental Safety*, *63(1)*, 52–60. <https://doi.org/10.1016/j.ecoenv.2005.07.025>
- Berriós-Rolón, P. J., Cotto, M., & Márquez, F. (2024a). *Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Freshwater Systems: A Comprehensive Review of Sources, Distribution, and Impacts*. <https://doi.org/10.20944/preprints202404.1983.v1>
- Berriós-Rolón, P. J., Cotto, M., & Márquez, F. (2024b). *Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Freshwater Systems: A Comprehensive Review of Sources, Distribution, and Impacts*.
- Bidleman, T. F., & McConnell, L. L. (1995). A review of field experiments to determine air-water gas exchange of persistent organic pollutants. *Science of The Total Environment*, *159(2)*, 101–117. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0048-9697\(95\)04255-Y](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0048-9697(95)04255-Y)
- Byambaa, B., Yang, L., Matsuki, A., Nagato, E. G., Gankhuyag, K., Chuluunpurev, B., Banzragch, L., Chonokhuu, S., Tang, N., & Hayakawa, K. (2019). Sources and characteristics of polycyclic aromatic hydrocarbons in ambient total suspended particles in Ulaanbaatar City, Mongolia. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *16(3)*, 442.
- CIPER. (2021). *El problema no solo es la escasez de agua, sino su contaminación*. . <https://www.ciperchile.cl/2021/06/04/El-Problema-No-Solo-Es-La-Escasez-de-Agua-Sino-Su-Contaminacion/>.

- (EPA), U. S. E. P. A. (2017). *Water Quality Standards Handbook: Chapter 3: Water Quality Criteria*. EPA-823-B-17-001. EPA Office of Water, Office of Science and Technology, Washington, DC. US Government Printing Office Washington, DC.
- Famiyeh, Lord, Chen, K., Xu, J., Sun, Y., Guo, Q., Wang, C., Lv, J., Tang, Y. T., Yu, H., Snape, C., & He, J. (2021a). A review on analysis methods, source identification, and cancer risk evaluation of atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons. In *Science of the Total Environment* (Vol. 789). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147741>
- Famiyeh, Lord, Chen, K., Xu, J., Sun, Y., Guo, Q., Wang, C., Lv, J., Tang, Y. T., Yu, H., Snape, C., & He, J. (2021b). A review on analysis methods, source identification, and cancer risk evaluation of atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons. In *Science of the Total Environment* (Vol. 789). Elsevier B.V. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2021.147741>
- Figueroa Jara, R., Parra, O., & Díaz, M. (2020). *La cuenca hidrográfica del río Biobío* (pp. 91–138).
- Froger, C., Saby, N. P. A., Jolivet, C. C., Boulonne, L., Caria, G., Freulon, X., de Fouquet, C., Roussel, H., Marot, F., & Bispo, A. (2021a). Spatial variations, origins, and risk assessments of polycyclic aromatic hydrocarbons in French soils. *SOIL*, 7(1), 161–178. <https://doi.org/10.5194/soil-7-161-2021>
- Froger, C., Saby, N. P. A., Jolivet, C. C., Boulonne, L., Caria, G., Freulon, X., de Fouquet, C., Roussel, H., Marot, F., & Bispo, A. (2021b). Spatial variations, origins, and risk assessments of polycyclic aromatic hydrocarbons in French soils. *SOIL Discussions*, 2021, 1–27.
- Guo, W., He, M., Yang, Z., Lin, C., Quan, X., & Wang, H. (2007). Distribution of polycyclic aromatic hydrocarbons in water, suspended particulate matter and sediment from Daliao River watershed, China. *Chemosphere*, 68(1), 93–104. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2006.12.072>
- Harrison, R. M., & Yin, J. (2000). Particulate matter in the atmosphere: which particle properties are important for its effects on health? *Science of the Total Environment*, 249(1–3), 85–101.
- He, Y., Wang, X., & Zhang, Z. (2023). Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in a sediment core from Lake Taihu and their associations with sedimentary organic matter. *Journal of Environmental Sciences (China)*, 129, 79–89. <https://doi.org/10.1016/j.jes.2022.09.013>
- Helsel, D. R. (2005). *Nondetects and data analysis. Statistics for censored environmental data*.

- Jolliffe, I. T., & Cadima, J. (2016). Principal component analysis: a review and recent developments. *Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, 374(2065), 20150202.
- Karrasch, B., Parra, O., Cid, H., Mehrens, M., Pacheco, P., Urrutia, R., Valdovinos, C., & Zaror, C. (2006). Effects of pulp and paper mill effluents on the microplankton and microbial self-purification capabilities of the Biobio River, Chile. *Science of the Total Environment*, 359(1–3), 194–208.
- Keyte, I. J., Harrison, R. M., & Lammel, G. (2013). Chemical reactivity and long-range transport potential of polycyclic aromatic hydrocarbons – a review. *Chem. Soc. Rev.*, 42(24), 9333–9391. <https://doi.org/10.1039/C3CS60147A>
- Li, R., Hua, P., & Krebs, P. (2022). Global Trends and Drivers in Consumption- and Income-Based Emissions of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons. *Environmental Science & Technology*, 56(1), 131–144. <https://doi.org/10.1021/acs.est.1c04685>
- Lohmann, U., & Feichter, J. (2005). Global indirect aerosol effects: a review. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 5(3), 715–737.
- Luarte, T., Tucca, F., Nimptsch, J., Woelfl, S., Casas, G., Dachs, J., Chiang, G., Pozo, K., Barra, R., & Galbán-Malagón, C. (2022). Occurrence and air-water diffusive exchange legacy persistent organic pollutants in an oligotrophic north Patagonian lake. *Environmental Research*, 204. <https://doi.org/10.1016/j.envres.2021.112042>
- Mann, H. B., & Whitney, D. R. (1947). On a test of whether one of two random variables is stochastically larger than the other. *The Annals of Mathematical Statistics*, 50–60.
- Marchand, N., Besombes, J. L., Chevron, N., Masclat, P., Aymoz, G., & Jaffrezo, J. L. (2004). Atmospheric Chemistry and Physics Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in the atmospheres of two French alpine valleys: sources and temporal patterns. In *Atmos. Chem. Phys* (Vol. 4, pp. 1167–1181). www.atmos-chem-phys.org/acp/4/1167/
- Maskaoui, K., Zhou, J. L., Hong, H. S., & Zhang, Z. L. (2002). Contamination by polycyclic aromatic hydrocarbons in the Jiulong River estuary and Western Xiamen Sea, China. *Environmental Pollution*, 118(1), 109–122.
- McVeety, B. D., & Hites, R. A. (1988). Atmospheric deposition of polycyclic aromatic hydrocarbons to water surfaces: A mass balance approach. *Atmospheric Environment* (1967), 22(3), 511–536. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0004-6981\(88\)90196-5](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0004-6981(88)90196-5)
- Men, B., He, M., Tan, L., Lin, C., & Quan, X. (2009a). Distributions of polycyclic aromatic hydrocarbons in the Daliao River Estuary of Liaodong Bay, Bohai Sea (China). *Marine Pollution Bulletin*, 58(6), 818–826. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2009.01.022>

- Men, B., He, M., Tan, L., Lin, C., & Quan, X. (2009b). Distributions of polycyclic aromatic hydrocarbons in the Daliao River Estuary of Liaodong Bay, Bohai Sea (China). *Marine Pollution Bulletin*, 58(6), 818–826. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2009.01.022>
- Ministerio del Medio Ambiente (MMA). (2017). *Diagnóstico ambiental de la cuenca del río Biobío. Gobierno de Chile.*
- Mumtaz, M., & George, J. D. (1995). *Toxicological profile for polycyclic aromatic hydrocarbons.* US Department of Health and Human Services, Public Health Service, Agency
- Nikolaou, A., Kostopoulou, M., Petsas, A., Vagi, M., Lofrano, G., & Meric, S. (2009). Levels and toxicity of polycyclic aromatic hydrocarbons in marine sediments. *TrAC Trends in Analytical Chemistry*, 28(6), 653–664. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.trac.2009.04.004>
- Oros, D. R., & Simoneit, B. R. T. (2000). Identification and emission rates of molecular tracers in coal smoke particulate matter. *Fuel*, 79.
- Park, S. S., Kim, Y. J., & Kang, C. H. (2002). Atmospheric polycyclic aromatic hydrocarbons in Seoul, Korea. *Atmos Environ*, 36.
- Patel, A. B., Shaikh, S., Jain, K. R., Desai, C., & Madamwar, D. (2020). Polycyclic Aromatic Hydrocarbons: Sources, Toxicity, and Remediation Approaches. In *Frontiers in Microbiology* (Vol. 11). Frontiers Media S.A. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.562813>
- Pies, C., Hoffmann, B., Petrowsky, J., Yang, Y., Ternes, T. A., & Hofmann, T. (2008). Characterization and source identification of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in river bank soils. *Chemosphere*, 72(10), 1594–1601. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2008.04.021>
- Pozo, K., Gómez, V., Tucca, F., Galbán-Malagón, C., Ahumada, R., Rudolph, A., Klánová, J., & Lammel, G. (2022a). Multicompartmental analysis of POPs and PAHs in Concepción Bay, central Chile: Part II – Air-sea exchange during Austral summer. *Marine Pollution Bulletin*, 177. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113518>
- Pozo, K., Gómez, V., Tucca, F., Galbán-Malagón, C., Ahumada, R., Rudolph, A., Klánová, J., & Lammel, G. (2022b). Multicompartmental analysis of POPs and PAHs in Concepción Bay, central Chile: Part II – Air-sea exchange during Austral summer. *Marine Pollution Bulletin*, 177. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2022.113518>
- Ramdahl, T. (1983). Retene—a molecular marker of wood combustion in ambient air. *Nature*, 306(5943), 580–582.
- Sanchez-Hernandez, J. C., Fossi, M. C., Leonzio, C., Focardi, S., Barra, R., Gavilan, J. F., & Parra, O. (1998). Use of biochemical biomarkers as a screening tool to focus the chemical

- monitoring of organic pollutants in the Biobio river basin (Chile). *Chemosphere*, 37(4), 699–710. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0045-6535\(98\)00085-X](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0045-6535(98)00085-X)
- Simoneit, B. R. T. (2002). Biomass burning—a review of organic tracers for smoke from incomplete combustion. *Applied Geochemistry*, 17(3), 129–162.
- Srivastava, P., Sreekrishnan, T. R., & Nema, A. K. (2018). Polyaromatic hydrocarbons: review of a global environmental issue. *Journal of Hazardous, Toxic, and Radioactive Waste*, 22(3), 04018004.
- Tobiszewski, M., & Namiesnik, J. (2012). PAH diagnostic ratios for the identification of pollution emission sources. *Environ Pollut*, 162.
- Tobiszewski, M., & Namieśnik, J. (2012). PAH diagnostic ratios for the identification of pollution emission sources. *Environmental Pollution*, 162, 110–119. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.envpol.2011.10.025>
- Tucca, F., Barra, R., & Chiang, G. (2021). Occurrence, transport, and effects of persistent organic pollutants in Chile. In *Persistent Organic Pollutants in the Environment* (pp. 107–162). CRC Press Boca Raton, Florida.
- U.E. (2013). *Directive 2013/39/EU of the European Parliament and of the Council of 12 August 2013 amending Directives 2000/60/EC and 2008/105/EC as regards priority substances in the field of water policy*. <https://faolex.fao.org/docs/pdf/eur127344.pdf>
- Yunker, M. B., Macdonald, R. W., Vingarzan, R., Mitchel, R. H., Goyette, D., & Sylvestre, S. (2002). PAHs in the Fraser River basin: a critical appraisal of PAH ratios as indicators of PAH source and composition. *Org Geochem*, 33.
- Yunker, M. B., Macdonald, R. W., Vingarzan, R., Mitchell, R. H., Goyette, D., & Sylvestre, S. (2002a). PAHs in the Fraser River basin: A critical appraisal of PAH ratios as indicators of PAH source and composition. *Organic Geochemistry*, 33(4), 489–515. [https://doi.org/10.1016/S0146-6380\(02\)00002-5](https://doi.org/10.1016/S0146-6380(02)00002-5)
- Yunker, M. B., Macdonald, R. W., Vingarzan, R., Mitchell, R. H., Goyette, D., & Sylvestre, S. (2002b). PAHs in the Fraser River basin: a critical appraisal of PAH ratios as indicators of PAH source and composition. *Organic Geochemistry*, 33(4), 489–515. [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0146-6380\(02\)00002-5](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/S0146-6380(02)00002-5)
- Zelinkova, Z., & Wenzl, T. (2015a). The Occurrence of 16 EPA PAHs in Food – A Review. *Polycyclic Aromatic Compounds*, 35(2–4), 248–284. <https://doi.org/10.1080/10406638.2014.918550>

- Zelinkova, Z., & Wenzl, T. (2015b). The Occurrence of 16 EPA PAHs in Food – A Review. *Polycyclic Aromatic Compounds*, 35(2–4), 248–284. <https://doi.org/10.1080/10406638.2014.918550>
- Zhang, Y., & Tao, S. (2009a). Global atmospheric emission inventory of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) for 2004. *Atmospheric Environment*, 43(4), 812–819. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2008.10.050>
- Zhang, Y., & Tao, S. (2009b). Global atmospheric emission inventory of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) for 2004. *Atmospheric Environment*, 43(4), 812–819. <https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2008.10.050>